

УДК 340.12

ГРНТИ 10.07.27

К ВОПРОСУ О ПОИСКЕ ПУТЕЙ ПРАВОПОНИМАНИЯ

Алексеев Алексей Викторович

теолог, юрист

г. Владивосток

SPIN-код РИНЦ: 9614-8834

ORCID: 0000-0002-0739-9048

Researcher ID: G-7969-2017

Google Scholar ID: B5SI2cUAAAAJ

e-mail: tender6766@gmail.com

TO THE QUESTION OF SEARCHING FOR WAYS OF LEGAL UNDERSTANDING

Aleksey V. Alekseev

theologian (specialist), jurist

Vladivostok. Russia

АННОТАЦИЯ

В статье представлен альтернативный взгляд на правопонимание, автор анализирует возможные пути решения методологических проблем исследования права.

ABSTRACT

The article presents an alternative view of the legal understanding, the author analyzes possible ways of solving methodological problems of law research.

Ключевые слова: право; правопонимание; философия права; типология; методология; синтез;

Key words: law; legal understanding; philosophy of law; typology; methodology; synthesis;

В современном мире проблемы понимания, толкования и познания права волнуют души и умы многих исследователей – жаждущих истины. В связи с

влиянием мировоззрения исследователя на плоды своего труда не удивительно, что представления о праве менялись на протяжении веков. Более этого, одни исследователи относят процесс понимания к функциям познания, а другие в правопонимании видят элемент правопознания.

В таком противоречивом мире и ведутся исследования, посвященные многообразию типов правопонимания. Многообразие позволяет увидеть с разных сторон гармонию и ценность права, но с другой стороны может спровоцировать и неразумный плюрализм, лишая здравого единодушия его исследователей. При поиске ответов на насущные проблемы правопонимания авторы используют различные методы. История и философия науки выявили множество научных подходов. Цель таких поисков, как принято это считать, прийти к истине. По дороге к истине обновляются знания о понимании права, обобщаются методы, а после апробации определяются приемлемые для гражданина - налогоплательщика соответствующие типы (принципы, концепции) правопонимания, ученые публикуют свои «открытия» и делают вклад в формирование правовой культуры страны, естественно, с учетом интересов государства и его правовой политики. На этом фоне заметно выделяется непрерывность процессов правопонимания у всех участников этого высокоинтеллектуального труда.

«Все подлежит непрерывному развитию и изменению: и вода, и земля, и растения, и животные; и сами люди постоянно изменяются, развиваясь и внутренне, и внешне... все вещи и все люди в сущности неодинаковы, хотя отчасти могут походить друг на друга и взаимно напоминать друг друга; но происхождение от разных предков и родителей, различное воспитание, строение тела, характер души, личные способности и склонности - все это делает каждого из нас единственным в своем роде и неповторяемым» - писал известный русский религиозный философ права И.А. Ильин [2].

В условиях постоянных перемен и неповторимости каждого человека ученые разделили правопонимание на различные типы. Это привело к еще

большому количеству вопросов у современников, которые рассматривают типы правопонимания как стратегически важный предмет правовых исследований.

Как известно, типология - метод научного познания, направленный на разделение некоторой совокупности объектов и их объединение в некоторую упорядоченную группу с помощью типа, то есть обобщённой, идеализированной модели. Составление типологий и классификаций – один из наиболее древних общенаучных методов познания мира. Типология возникает уже в период Античности, где складывается представление о типе как неизменной, вечной идеальной сущности, которая предшествует существованию вещей (Платон) или существует в вещах (Аристотель), проявляется в видовых или индивидуальных различиях в качестве идеального прообраза, плана, нормы. С развитием идеи эволюции особое значение приобретает понимание типа во времени (историческом смысле). Далее тип понимается как особое методологическое средство, которое позволяет создавать модель изучаемых объектов [7].

Москвитин А.Ю. в выводах своей диссертации считает, что не типология строит типы, а тип предопределяет и типологическое исследование, и типологическую ситуацию в социальном познании [4]. При этом типология здесь определяется как сложноорганизованный феномен познания. Так типология наряду со многими другими научными методами пытается проложить дорогу к правильному, т.е. правдивому пониманию.

А ведь ПРАВДА в русской народной и философской культуре - узловое синтетическое понятие, обозначающее абсолютную истину. Правду искал и И.А. Ильин, который писал о естественном правосознании для развития идей теории естественного права, провёл глубокий теоретический анализ сущности и истоков права, его связи с правосознанием и с понятием «сила» [2].

А.И. Овчинников говорит «о российской правовой самобытности и призывает читателя понять, что главное для русского человека - Правда и Истина, не сводимая к формально-правовому равенству и букве юридических предписаний». В.В. Лапаева в своем труде указывает, что метод

герменевтического правопонимания у А.И. Овчинникова носит иррациональный характер, что исключает выработку самостоятельного типа правопонимания [3, 365].

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки утвердила паспорт научной специальности на новую научную специальность «теология», поэтому личный опыт веры, священные тексты и теологические методы открывают новые возможности для исследований, ранее не признаваемые светской и постсоветской наукой.

В свою очередь, будущие юристы узнают в учебнике по теории государства и права различные типы правопонимания, где, например, нормативному подходу к праву отводится самое «пригодное для отражения его инструментальной роли» место [6]. Влияние нормативного понимания права в юридическом образовании не вызывает сомнений. Для многих такой подход (и метод) вполне естественный (не естественно-правовой), нормативное понимание права может влиять и на методы толкования права.

Следует вспомнить, что в зависимости от уровня правосознания выделяют обыденное, профессиональное и научное (доктринальное) толкование. Можно добавить, что мнение органов власти периодически противоречит «народной правде», которая появляется на свет у обычных людей в результате обыденного (простого) толкования правовых норм. При этом, обыденное толкование (а это большая часть населения страны) даже в среднесрочной перспективе вряд ли изменится. Тем более, что наш радостный и многострадальный народ формально к праву относиться не будет по причине генетически и исторически «своего», а не навязанного извне, правопонимания.

«Не скучают» и ученые с развитым правосознанием и высокой правовой культурой, которые в условиях социальной напряженности в последнее время испытывают научный и мировоззренческий кризис из-за необходимости соотнести своё правопонимание с понятиями добра и зла в реальной жизни. Законодатель, к сожалению, не может нормативно разъяснить соотношение реформы науки и образования с социальной справедливостью,

нравственностью и правдой. Ученые не знают, что их ждет завтра и часто переключаются на экономически перспективные направления. Некоторым удается совместить приятное с полезным. В таких кризисных условиях можно наблюдать ускорение процесса правопонимания ценителей и теоретиков права, которые всё чаще размышляют о правде и праве, их ценности в глобальном мире. А поскольку любая теория (в т.ч. правовая) - это развивающаяся система знаний (включающая и элементы заблуждения), то энтузиастам надолго обеспечено поле исследований для «спасения» себя и нашего народа.

На постсоветском пространстве исследователи предпринимают «попытки уйти от классической парадигмы и найти синтезированное правопонимание» [3, 175]. Однако в условиях плюрализма проблема у интегративного правопонимания может возникнуть в связи с тем, что «попытки соединить разные принципы, то есть разные основополагающие идеи, неизбежно обречены на провал» [3, 354]. В итоге «путем простого соединения социологического и легистского или легистского и естественно-правового подходов к пониманию права мы не получим работающую, то есть дающую прирост научного знания, теоретическую конструкцию, а будем лишь множить недостатки, присущие каждому из этих подходов в отдельности. При этом, многообразие различных характеристик права должно быть соединено и увязано в рамках целостного, логически непротиворечивого понятия» [3, 355].

Вопрос методологического поиска синтеза типов правопонимания представлен в монографии «Архетипические и социокультурные основы правопонимания и правовой политики Российского государства» [5]. В работе авторский коллектив пытается комплексно подойти к проблеме правопонимания с учетом таких правовых категорий как «правовое мышление», «правопознание», «толкование права» и др.

Следует отметить, что толкование часто относят к средству достижения понимания, но без понимания невозможно правильное толкование. Так можно говорить об определенной обусловленности и причинно-следственной связи данных процессов. Глубокая связь правопонимания и толкования права

позволяет иначе взглянуть на решение методологических проблем правопонимания.

При определении природы толкования права Долголенко Т.Н. пришла к выводу о том, что решение задачи по исследованию процесса толкования в рамках одной из правовых традиций (методологии классических типов правопонимания) представляется несколько не эффективным в силу ограниченности восприятия правовых категорий каждой из них [1]. В данной работе автор упростил решение проблемы, используя диалектический метод познания, проанализировав суть процесса толкования права в категориях «сущность и явление», «содержание и форма». Это позволило исследовать самостоятельные, но тесно взаимосвязанные между собой «субстанции».

Можно отметить, что кроме анализа диалектических пар возможно изучение объекта в результате их объединения, такой подход значительно упрощает философу права дорогу к образу целостного толкования и правопонимания по сравнению со сложной задачей по синтезу различных типов правопонимания.

Выводы:

1. Несмотря на кризисные явления в обществе предпринимаются определенные усилия, чтобы разрешить с использованием типологии правопонимания существующие проблемы понимания права. Но часто упускается из виду тот факт, что не типология создает типы правопонимания, а тип правопонимания предопределяет типологическое исследование и типологическую ситуацию в познании права.

2. Огромное внимание проблемам различных типов правопонимания не способствует развитию альтернативных методов исследования правопонимания. Типология – это феномен познания и научный метод, который требует совершенствования посредством различных инструментов философской науки.

3. Типология правопонимания и различные теории права претерпевают изменения и имеют определенные недостатки, о которых необходимо знать юристам-практикам.

4. При попытках синтеза или формировании смешанного типа правопонимания «новая система» может унаследовать недостатки исходных теорий и методов.

5. Выделение и объединение в теорию правопонимания светских достижений науки в условиях непрерывности процессов правопонимания и кризиса мировоззрения может привести к «угасанию» классических типов правопонимания в научном мире, если наука не обратит пристальное внимание к потенциалу понятия «Правда», которая живет в душе нашего народа.

6. Решение методологических проблем правопонимания лежит через философско-правовой подход с использованием философских («сущность и явление», «содержание и форма», «эстетика» и др.) и правовых («правовое сознание», «толкование права» и т.д.) категорий. Более этого, философия и теория права получили возможность использования достижений теологической науки и ее методов.

7. Использование в научных работах образов и понятий, которые могут быть восприняты постсоветской наукой иррациональными (Любовь, Истина, Вера) «одухотворят текст», проложат путь к сердцу человека с обыденным толкованием права. А профессионалы и ученые-правоведы, ознакомившись с такими трудами, смогут пережить священную ценность и духовную природу права.

Список литературы

1. Долголенко Т.Н. Определение природы толкования права с позиций классической методологии. // Академический и вузовский юридический научный журнал. 2012. № 1 (46). С. 23.

2. Ильин И.А. Понятия права и силы. Собрание сочинений: в 10 т. – М.: Русская книга, 1994. – Т. 4. – 624 с. [<http://www.nasledie-iljina.srcc.msu.ru>] [Дата обращения 30.06.2017].
3. Лапаева В. В. Типы правопонимания: правовая теория и практика: Монография. — М.: Российская академия правосудия, 2012. – 580 с.
4. Москвитин, А.Ю. Основные принципы общей теории типологии и их применение к анализу типологических проблем в социальном познании: Дис ... канд. философ. наук. 09.00.01. – Владивосток. [<http://www.dissercat.com/content/osnovnye-printsipy-obshchei-teorii-tipologii-i-ikh-primenenie-k-analizu-tipologicheskikh-problem-v-socialnom-poznanii>] [Дата обращения 30.06.2017].
5. Овчинников А. И., Мамычев А. Ю., Мамычева Д. И. и др. Архетипические и социокультурные основы правопонимания и правовой политики Российского государства: монография / Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2015. – 190 с.
6. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права. Учебник для бакалавров – М.: Проспект, 2014.
7. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный фонд; — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. — [<https://iphlib.ru/greenstone3/library/>] [Дата обращения 30.06.2017].